

WP3 – INDUSTRIE CREATIVE

BEST PRACTICE PER I PICCOLI CREATORI

Sommario

<i>1. LA VULNERABILITÀ DEI PICCOLI CREATORI</i>	6
<i>2. LE BEST PRACTICES SUGGERITE</i>	6

Il presente report costituisce il deliverable D3.3 del Work Package 3 (Industrie Creative) ed è dedicato all'analisi della vulnerabilità dei piccoli creatori, fondata sui risultati dell'indagine empirica del WP2, che ha esaminato il potere contrattuale e la remunerazione degli autori, nonché le sfide poste dall'Intelligenza Artificiale al diritto d'autore.

Di seguito vengono proposte alcune considerazioni sulle best practices riferibili ai “piccoli e medi creatori”. La categoria è qui intesa in senso ampio, come comprensiva sia degli autori e degli artisti non ancora affermati o comunque operanti come freelance, sia delle piccole e medie imprese culturali in ambito musicale e audiovisivo. Come si avrà modo di porre in luce, la possibile convergenza delle due categorie in relazione a singoli prodotti culturali genera difficoltà aggiuntive da gestire.

Le considerazioni che seguono intendono essere ispirate all'ideale di favorire, pur con le difficoltà e incertezze generate dall'attuale rapida evoluzione tecnologica, una maggiore sostenibilità economica e giuridica dell'attività creativa, cercando di raccordare l'interesse di autori e artisti ad ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata, così come indicato dalla recente riforma, con quello della piccola e media impresa culturale alla sostenibilità economica della propria attività, anche in relazione alla produzione e diffusione di contenuti di minore o più incerto richiamo commerciale. Tali best practice tengono dunque conto dell'analisi condotta nel D2.3. *Report sui trend nei modelli di business e sulle innovazioni nell'industria creativa alla luce delle nuove norme sulla remunerazione adeguata e proporzionata.*

1. LA VULNERABILITÀ DEI PICCOLI CREATORI

Le considerazioni che seguono sono tratte principalmente dall'analisi empirica svolta nell'ambito del WP2. Essa raccoglie informazioni provenienti per lo più da autori e artisti ma che sono almeno in parte estensibili anche alle imprese culturali piccole, che condividono con i creativi, intesi come individui, una posizione normalmente debole nei rapporti con le imprese che controllano i diversi canali di diffusione dei contenuti musicali e audiovisivo, in special modo i canali di diffusione online.

Dall'indagine empirica condotta nell'ambito del progetto di ricerca, sulla base dei dati raccolti tramite questionario e forniti dai relativi compilatori (professionisti maturi ma strutturalmente autonomi - lavoro autonomo e freelance), emerge che il settore è caratterizzato da un'elevata

frammentazione produttiva e da una debolezza contrattuale sistemica dei creativi. Tali soggetti appaiono particolarmente esposti a pratiche negoziali caratterizzate da assenza di adeguata remunerazione e da carenza di trasparenza contrattuale.

Una quota significativa di creatori risulta sottoscrivere contratti standard (21,7%); diffuse appaiono poi pratiche di *buy-out* e forme di compenso forfettario. Nel complesso, l'analisi evidenzia una marcata polarizzazione reddituale e una concentrazione del valore a valle della filiera — presso piattaforme, produttori e distributori — con una redistribuzione limitata verso i creatori, in un contesto caratterizzato da asimmetria contrattuale strutturale.

Le piattaforme digitali rappresentano oggi un elemento centrale dell'ecosistema creativo, ma non costituiscono per molti la principale fonte di reddito. Il 39,1% dei partecipanti al questionario ritiene insufficiente il compenso riconosciuto dalle piattaforme e manifesta un forte disaccordo rispetto alla sua pretesa equità, mentre i relativi sistemi di remunerazione sono percepiti come opachi e poco trasparenti. L'analisi suggerisce che, particolarmente nel mercato dello streaming di contenuti, non si garantisce una sostenibilità diffusa e permangono evidenti criticità redistributive.¹

Il 47,8% dei rispondenti non sa se i filtri basati su Intelligenza Artificiale siano davvero in grado di distinguere tra usi legittimi e illeciti delle opere. Questo dato mostra una diffusa incertezza sulla tecnologia e una percezione di scarsa trasparenza dei sistemi algoritmici, con il rischio che il valore generato venga trattenuto dalle piattaforme senza un'adeguata redistribuzione ai creatori. Prendendo come esempio il sistema di Content ID di YouTube, si dovrebbe anzitutto considerare che esso non è accessibile a tutti: per ottenerlo, il titolare deve possedere diritti esclusivi su un ampio corpus di materiale originale oppure acquisirlo tramite un contratto con un'organizzazione di gestione collettiva che già disponga dello strumento.²

L'accesso a Content ID consente al titolare di esercitare in via automatica i propri diritti di sfruttamento economico, decidendo se monetizzare, bloccare o tracciare l'uso non autorizzato dei contenuti, garantendo così la riscossione dei compensi e la tutela delle licenze. Tuttavia i titolari privi di Content ID, ovvero i “piccoli creatori” spesso devono invece affidarsi a procedure manuali³

¹ Questi risultati trovano riscontro nella letteratura giuridica in materia. Risulta infatti anche da queste fonti che gli artisti negoziano spesso direttamente l'inclusione delle proprie opere nelle playlist curate dalle piattaforme, secondo criteri spesso opachi, determinati dal tracciamento e dalla profilazione degli utenti. Questa dinamica incide direttamente sulla loro remunerazione, soprattutto quando le performance registrate vengono diffuse in streaming attraverso fornitori di servizi digitali. V. ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, cit., 159.

² “How Content ID Works”. Disponibile in: <https://support.google.com/youtube/answer/2797370>

³ Ad esempio, entrando in alcuni dettagli tecnici, nel caso di un artista indipendente di minor successo su YouTube, per il rilevamento delle violazioni del copyright sui propri contenuti, egli può fare affidamento esclusivamente sulla propria iniziativa utilizzando la funzione “Ricerca” della piattaforma. Se l'artista riesce ad individuare manualmente delle

generalmente meno efficaci, con il conseguente rischio di mancata o ritardata corresponsione dei compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle loro opere.⁴

Un'altra questione emersa riguarda il tema del “tracciamento dell'uso dei contenuti”. Alla domanda se sia utile ricevere informazioni sull'utilizzo effettivo delle proprie opere o prestazioni cedute, gli intervistati hanno risposto affermativamente. Tra le motivazioni addotte, il 26,1% segnala una persistente mancanza di trasparenza, mentre il 65,2% evidenzia l'esigenza di ottenere informazioni dettagliate sia sulle modalità di utilizzo delle opere sia sui ricavi effettivamente generati. La diffusione di modelli contrattuali standardizzati, caratterizzati da pratiche di *buy-out* e da forme di compenso forfettario, comporta altresì un marcato squilibrio informativo, che incide in maniera significativa sulla capacità dei creatori di esercitare un controllo effettivo sullo sfruttamento economico delle proprie opere, nonché sulle eventuali sublicenze concesse a terzi.

Un ulteriore profilo emerso dall'analisi riguarda il ruolo centrale degli enti di gestione collettiva (di seguito: CMO), accompagnato tuttavia da una percezione diffusa di scarsa comprensibilità e trasparenza delle loro attività. Tra i rispondenti emerge un significativo deficit informativo: pur essendo il 65,2% iscritto a una CMO, il 39,1% non conosce i criteri di ripartizione dei compensi e il 43,5% non sa se la propria CMO abbia accordi con le piattaforme.⁵

In sintesi: I dati del sondaggio mostrano fragilità reddituali, asimmetria contrattuale, scarsa trasparenza dei flussi economici, insoddisfazione verso le piattaforme e bisogno di riforme strutturali.

violazioni, dovrà poi seguire le procedure alle quali la piattaforma gli consente di accedere. Tra le opzioni di base, potrà compilare manualmente una richiesta di rimozione tramite il modulo web (takedown notice) e, nel migliore dei casi, avvalersi del Copyright Match Tool per individuare potenziali copie dei propri contenuti e richiederne la rimozione. Si tratta, in un certo senso, di una forma semplificata del sistema Content ID, ma con un funzionamento esclusivamente *ex post*, ossia quando il contenuto è già stato caricato ed è accessibile sulla piattaforma. Diversamente, nel caso di un titolare dei diritti che disponga di Content ID, la situazione appare generalmente più semplice: non è necessario effettuare ricerche manuali per individuare eventuali violazioni né richiedere il blocco futuro delle copie. Restando sostanzialmente “passivo”, il titolare riceve notifiche automatiche in caso di corrispondenze rilevate e, soprattutto, il sistema è in grado di individuare tempestivamente sia le violazioni già presenti sia quelle future, assicurando così un sistema di gestione, tutela e monetizzazione dei diritti più efficace ed equo sotto il profilo remunerativo.

⁴ GROSSE RUSE-KHAN H., “Automated Copyright Enforcement Online: From Blocking to Monetization of User-Generated Content”, Legal Studies Research Paper Series, University of Cambridge, Faculty of Law Legal Studies, Paper No. 8/2020, 2020.

⁵ **Ogni percentuale è stata calcolata considerando solo i partecipanti che hanno fornito una risposta valida alla domanda corrispondente. Pertanto, le percentuali non sono cumulabili e servono a indicare la proporzione dei rispondenti interessati a ciascun aspetto.**

2. LE BEST PRACTICES SUGGERITE:

- **Tracciamento dei contributi** – Un tracciamento preciso dei contributi creativi ed artistici si rende ove possibile consigliabile in quanto presupposto per rendere operative talune delle regole dirette a concretizzare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata.⁶ Dunque risulta essenziale documentare il proprio contributo conservando bozze, versioni dell’opera, scambi di comunicazioni e ogni altro elemento utile a dimostrare l’effettiva partecipazione.
- **Negoziazione di contratti individuali per lo sfruttamento di opere e prestazioni.** – È consigliabile affrontare la negoziazione individuale dei contratti per lo sfruttamento di opere e prestazioni protette prestando particolare attenzione alla poliedricità dello sfruttamento economico dei contenuti e alla possibilità che essa assuma, anche nel breve-medio termine, traiettorie impreviste. Tenuto conto dei vincoli di legge relativi alla remunerazione adeguata e proporzionata, ciò suggerisce la ricerca di un equilibrio sostenibile tra il versamento immediato di corrispettivi parziali a forfait e/o anticipi sugli utili, partecipazioni agli utili rispetto alle utilizzazioni previste, eventualmente intermedie da società di gestione collettiva o altri enti intermediari, e meccanismi di adeguamento contrattuale concordati per la gestione delle sopravvenienze, sia in relazione all’eventuale successo eccedente il previsto, sia con riguardo alle forme di sfruttamento non ancora attuali o future ma comunque comprese nel perimetro del contratto.
- **Partecipazione ad associazioni di categoria.** La partecipazione ad associazioni di categoria, tanto per i creativi quanto per le piccole e medie imprese culturali, rappresenta uno strumento utile sia per la condivisione di informazioni ed esperienze utili alla valutazione individuale dell’adeguatezza delle proposte contrattuali formulate e/o ricevute, sia per la partecipazione alla negoziazione di accordi di categoria. Questa è del resto l’indicazione che viene anche dall’analisi comparatistica.⁷ Si veda ad esempio quanto approntato dalla Writers Guild, di cui fa parte la Writers Guild Italia, la quale offre agli associati una sorta di valutazione sui contratti che vengano proposti agli associati. <https://www.writersguilditalia.it/cosa-facciamo/osservatorio-contratti/>

⁶ Cfr. anche la Delibera N. 95/24/CONS, 67; sul tema V. 2.4 *Prassi contrattuale nel settore audiovisivo a seguito dell’attuazione della Direttiva CDSM nel WP3 – D3.2 Report sui trend nei modelli di business e sulle innovazioni nell’industria creativa alla luce delle nuove norme sulla remunerazione adeguata e proporzionata.*

⁷ VANHERPE J., ‘*Copyright contracts at the frontiers: A closer consideration from a conflict of laws perspective*’ in Simon Geiregat and Hendrik Vanhees (eds.), *Copyright Contracts Tomorrow*, LeA, 2023, 336-347

- **Accordi collettivi.** La contrattazione collettiva costituisce lo strumento più efficace per la definizione di standard minimi di remunerazione per i creativi che siano al contempo allineati con le esigenze di sostenibilità economica delle imprese culturali e dunque per una concretizzazione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata che non perda di vista l'obiettivo di assicurare una produzione culturale sufficientemente diversificata. Nel settore audiovisivo, ad esempio, sono stati stipulati accordi collettivi anche in relazione a figure minori, come ad esempio le comparse e i figuranti. Vi è tuttavia da sottolineare che, se da un lato la contrattazione collettiva fissa dei minimi che possono essere negoziati al rialzo in sede di contrattazione individuale, dall'altro lato essa determina una sostanziale cogenza su corrispettivi minimi che possono non essere sempre adeguati alla luce del prodotto creativo e del budget occorrente per la sua realizzazione. Pertanto, si ritiene che la contrattazione collettiva dovrebbe avere cura di operare gli opportuni distinguo sulla base di generi di opere, costi di realizzazione, presumibile sfruttamento. La rigida definizione di compensi minimi validi in generale potrebbe invero indurre l'industria culturale a investire solo su autori di maggior successo, a scapito di quelli minori, meno conosciuti, o appartenenti a nicchie meno frequentate dal pubblico.
- **Gestione collettiva.** Specie in ambito musicale, la gestione collettiva dei diritti costituisce uno strumento utile per riequilibrare la posizione contrattuale di creativi e imprese culturali medio piccole nei rapporti con le imprese di diffusione, in particolar modo con quelle attive sul mercato digitale. Essa rappresenta anche una soluzione al problema del tracciamento delle utilizzazioni e dei compensi teoricamente dovuti, siccome capace di internalizzare tali funzioni e di svolgere in un quadro complessivamente crescente di trasparenza favorito dall'adozione delle tecnologie digitali anche a questo specifico scopo.
- **Utilizzo di aggregatori digitali come intermediari tra artisti e piattaforme di streaming** – In alternativa, i piccoli creatori possono trarre vantaggio dall'utilizzo di aggregatori (come TuneCore, DistroKid, e Amuse)⁸, un modello innovativo di distribuzione digitale nel settore musicale che consente di pubblicare contenuti su diverse piattaforme (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music etc.) attraverso un unico intermediario. Questi aggregatori fungono da intermediari tra artisti e piattaforme di streaming, gestendo in modo centralizzato i cataloghi degli iscritti e negoziando per loro le condizioni contrattuali e le commissioni di remunerazione. Le royalties generate dalle riproduzioni digitali vengono raccolte in forma aggregata e redistribuite secondo regole predefinite, offrendo agli artisti trasparenza sui flussi

⁸ www.tunecore.com/it-it ; www.distrokid.com/it/ ; www.amuse.io/en/

economici e spesso applicando trattenute inferiori rispetto alla distribuzione autonoma sulle singole piattaforme.

- **Monitoraggio e trasparenza dei flussi di remunerazione e qualità dei sistemi informativi** – Tutti i rispondenti (100%) ritengono utile ricevere informazioni sull'utilizzo effettivo delle opere o prestazioni per le quali hanno ceduto i diritti. Tra questi: il 79% considera prioritaria la conoscenza delle modalità di sfruttamento e dei ricavi generati; il 46% richiede trasparenza sull'identità dei soggetti licenziatari e dei loro aventi causa; il 33% ritiene utili tali informazioni per prevenire o risolvere controversie; mentre il 25% sottolinea l'esigenza di evitare comportamenti opachi nella gestione dei profitti.⁹

È considerata una buona prassi, sia nel settore musicale sia in quello audiovisivo, l'adozione di sistemi digitali evoluti che garantiscano trasparenza, tracciabilità e controllo dei flussi di remunerazione. Nel settore musicale, piattaforme come YouTube Studio, Spotify for Artists, Apple Music for Artists, e Deezer for Creators,¹⁰ mettono a disposizione degli artisti strumenti di reporting avanzati che consentono agli artisti di monitorare l'andamento dei brani e correlare i dati di ascolto ai compensi derivanti dai contratti discografici, facilitando la verifica delle proprie prestazioni economiche in tempo reale.

Tuttavia, a differenza del settore musicale, dove gli artisti dispongono di dashboard dirette, generalmente gratuite, per monitorare performance e compensi, nel settore audiovisivo la rendicontazione dei ricavi costituisce principalmente un obbligo in capo ai produttori, che devono informare i titolari dei diritti attraverso sistemi professionali di reporting finanziario, spesso complessi e non direttamente accessibili ai singoli autori.¹¹ Per questo, nel settore audiovisivo, l'impiego di sistemi digitali specializzati quali Blockframes¹² costituisce una best practice per la gestione delle complessità amministrative legate alla ripartizione dei ricavi, alla gestione dei diritti e alla rendicontazione verso autori, artisti e produttori.

- **Utilizzo di smart contracts per automatizzare royalty e pagamenti.** In prospettiva, i piccoli creatori dovrebbero considerare l'impiego di smart contract su blockchain “public-permissionless”, contratti digitali automatizzati che si eseguono al verificarsi di condizioni

⁹ Ogni percentuale è stata calcolata considerando solo i partecipanti che hanno fornito una risposta valida alla domanda corrispondente. Pertanto, le percentuali non sono cumulabili e servono a indicare la proporzione dei rispondenti interessati a ciascun aspetto.

¹⁰ Per approfondire sui servizi offerti, consultare: www.studio.youtube.com ; www.artists.spotify.com/ ; www.artists.apple.com ; www.creators.deezer.com

¹¹ Sul tema, v. sito ufficiale di Blockframes, disponibile su: <https://www.blockframes.io/it>

¹² Sito ufficiale di Cascade8: www.cascade8.com/

prestabilite, garantendo protezione dall'uso non autorizzato dei contenuti, trasparenza e certezza nei pagamenti, e riducendo l'intermediazione per favorire lo sfruttamento diretto delle opere, rappresentando così un approccio innovativo per assicurare una remunerazione equa e uno scambio legittimo dei contenuti.¹³

¹³ Sul tema v. HALGAMUGE, M.N.– GURUGE, D. *Fair rewarding mechanism in music industry using smart contracts on public-permissionless blockchain*, *Multimed Tools Appl* 81, 2022.